

БУГУНГИ КУНДА АРХИТЕКТУРА ЁДГОРЛИКЛАРИНИ РЕСТАВРАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИДАГИ МУАММОЛАР

Раҳбар: Тожиёв Инъомжон Илҳомович

(Бино ва иншоотлар қурилиши кафедраси мудири, доцент)

506-21 БИҚ гуруҳи талабаси:

Жумақулов Комилжон Ҳамроқулович

Ўзбекистон бир неча асрли тарихга, ўзининг моддий ва маънавий бойликларига шу билан биргаликда маҳобатли меъморий ёдгорликларига эга юртдир. Мамлакатимизда моддий маданий мерос объектлари сони 7476 тани ташкил этиб, уларнинг 4308 таси археология, 2079 таси архитектура, 694 таси маҳобатли санъат объектлари, 395 таси диққатга сазовор жойлар бўлиб, шундан Бухоро вилояти ҳудудида 287 та археология ёдгорлиги, 504 та архитектура ёдгорлиги, 18та диққатга сазовор жойлар, 17 та монументал санъат ёдгорликлари мавжуд. Мустақиллик йилларида уларни муҳофаза қилиш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. “Маданий мерос объектлари халқнинг бебаҳо бойлиги, уларни асраш ва авлодларга безавол етказиш барчамизнинг бурчимиздир”.

Ўзининг такрорланмас обидалари билан ном қозонган Бухорода IX асрдан бошлаб XVIII асргача қурилган мақбаралар, мадрасалар, масжидлар, гумбазли савдо иншоотлари, саройлар ва миноралар алоҳида аҳамиятга эгаки, ўзининг бир неча асрлик қиёфасини йўқотмаган камёб тарихий шаҳарлардан бири ҳисобланади. Бухоро қадимдан ўзининг меъморчилик мактабига эга бўлиб, биноларининг қурилиш услублари ва уларга берилган безаклари билан бошқа тарихий шаҳарлардан ажралиб туради. Бугунги кунда бу меъморий ёдгорликларни асл ҳолича сақлаб қолиш муаммога айланиб бормоқда. Чунки ёдгорликларнинг таъмирга мухтожлиги кундан

кунга ошиб бормоқда (Абдулазизхон, Ғозиён мадрасалари, Мағоки атторий, Намозгоҳ масжидлари ва бошқалар).

Бугунги кунда Давлатимиз Раҳбариининг 2018 йил 16 январдаги Ф-5181-сонли “Моддий маданий ва археологиямеъроси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни такмиллаштириш тўғрисида”ги 2018 йил 10 сентябрдаги Ф-5361-сонли “Алоҳида муҳим ижтимоий, маданий ва тарихий аҳамиятга эга бўлган объектларни қуриш, реставрация-реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармоишлари ва 2018 йил 19 декабрдаги ПҚ-4068-сонли “Моддий маданий меърос объектларини муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори ҳамда шу соҳага тегишли бошқа меъерий-ҳуқуқий ҳужатлар ушбу соҳага эътибор кучайганидан дарак бермоқда.

Қадимдан маълумки меъморий обидаларга таълуқли бўлган таъмирлаш ишларини бажариш учун уларни барпо этишда ишлатилган қурилиш материаллари таркибларини ва конструкциялар хусусятларини обдон ўрганиш талаб этилади. Бу борада қадимги буюк тарихчи олим Абу Бакр Муҳаммед ибн Джаъфар Наршахий томонидан X асрда ёзилган Бухоро тарихи, Л.И.Ремпель томонидан ёзилган «Далёкое и близкое...» («Страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и искусства Старой Бухары»), О.А.Сухарева томонидан ёзилган «Квартальная община поздне-феодалного города Бухары», П.Ш.Захидов томонидан ёзилган Меъморчилик санъати и Меъмор олами , шунингдек, М.С.Булатов, Г.А.Пугаченкова сингари Ўзбекистонлик олимлар ва тадқиқотчилар Бухоро тўғрисида, унинг тарихий обидалари бўйича бир қанча берган муҳим маълумотларини инobatга олишимиз мумкин. Шу билан бирга 1870-1917 йиллар мобайнида Н.И. Веселовский, В.В. Бартольд ва В.Л. Вяткинлар Бухородаги архитектура ёдгорликларини ўрганиш борасида самарали изланишлар олиб борганларини

таъкидлаш лозим.

1925 йилда ёдгорликларни муҳофаза қилиш Бухоро комитети “Бухкомстарис” ташкил этилган бўлиб, Бухородаги моддий-маданий ёдгорликларни тадқиқ этишга сезиларли ҳисса қўшган археолог В.А.Шишкин раҳбарлигида таниқли халқ усталари И.Ҳафизов, Р.Хаятов, Ш.Муродовлар сезиларли натижаларга эришганлар. “Бухкомстарис” аъзолари билан биргаликда Бухоро тарихий типологияси бўйича араб тилидаги маълумотларни И.И.Умянков, архитекторлардан М.М.Логинов, Н.М.Бачинский ва Бухоро ёдгорликларини илк тадқиқотчиларидан бири тарихчи олим М.Ю.Саиджоновлар ўрганиб, ҳамкорликда фаолият юритишган.

Ўзбекистонда Олий маълумотли реставраторлар етиштириш мақсадида 1970 йилдан Тошкент Политехника институтидаги “Архитектура тарихи ва назарияси” кафедрасида профессор ўқитувчилар В.А.Ниоьсен ва Ю.З.Шваб ташаббуси билан архитектор –реставраторлар тайёрлана бошланган ва 1976 йилда “Меъмор” Республика илмий-реставрация илаб чиқариш уюшмаси К.А.Абдуллаев раҳбарлигида ташкил этилиб малакали кадрлар тайёрланш салмоғи оширилган.

1983 йилга келиб собиқ ЎзССР ҳукуматининг қарори билан Бухорода “Давлат тарихий-меъморий музей-қўриқхона” ташкил топган.

Юртимизда ёдгорликларни таъмирлаш ва сақлаш борасида олиб борилаётган ишларга, эришилган натижаларга қарамасдан шахримизда ёдгорликлар сони кўп бўлганлиги ва шу билан бирга тажрибали мутахасислар етишмовчилиги сабаб, бугунги кунда таъмирга мухтож бўлган обидаларимиз кўпчиликни ташкил қилмоқда. Аксарият олиб борилган таъмирлш ишлари маҳаллаий усталар томонидан бажарилаётганини инобатга олсак хато ва камчиликларга йўл қўйилганлигини кўришимиз мумкин. Бу эса ўз навбатида ёдгорликларимиз қимматини пасайишига ва уларнинг ёмон

ахволга келиб қолишига сабаб бўлмоқда. Ўз даврида шаклланган реставрация мактабларининг ўрни бугунги кунда сезиларли бўлиб, фақатгина замонавий реставрация мактабларини ташкил қилиш ва таъмиршуносликни чуқур тадқиқ этган ҳолда ёдгорликларнинг ижобий таъмирланишига эришамиз мумкин! Шуларни инобатга олган ҳолда институтда “Реставрация” йўналишида кадрлар тайёрлаш эътибор қаратилмоқда.

Ёдгорликларни таъмирлаш жараёнида маҳаллий усталар билан таниқли реставраторлар биргаликда иш олиб бориб, таъмирлаш ишларидан олдинги бажарилиши керак бўлган: ёдгорликка оид маълумотларни тўплаш, обида харитасини-чизмаларини тайёрлаш, қурилишда ишлатилган материалларнинг физик-кимёвий таҳлилларини ўрганиш, таъмирлаш учун аслига монанд материалларни тайёрлаш каби бир қатор ишлар бажарилсагина кўзланган натижаларга эришилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидагича хулосага келиш мумкин: Маданий мерос объектларини, улардаги архитектуравий ёдгорликлар техник ҳолатини қониқарли ҳолатда туришини объектларни реставрация қилмай ёки қайта тикламай туриб тасаввур қилиш қийинлигини инобатга олиб, уларни таъмирлаш вақтида асарни дастлабки кўринишида тиклаш, асл материални асл технология бўйича қўллаш, тарихий материалларга минимал аралаш, реставрацияда материалнинг ҳақиқийлигини ҳурмат қилиш тамойиллари кўзда тутилиши шарт. Шундагина ёдгорликларимиз келажак авлодларга ўз қимматини йўқотмасдан асл ҳолича етиб боришини таъминлаган бўламиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Венеция Конвенциясининг архитектуравий ёдгорликларни консервация ва реставрация қилиш бўйича халқаро хартияси. Италия. Венеция. 1964. 31 май.

2. Свод реставрационных правил СРП-2007, част №1. 2007 г.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 январдаги Ф-5181 сонли «Моддий маданият ва археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни такомиллаштириш тўғрисида» Фармони.
4. Постановление Президента Рреспублики Узбекистан “О мерах по ускоренному развитию туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 2017 - 2019 годы” № ПП-2980 г. Ташкент. 19 мая 2017 г.
5. Изучение структуры архитектурных растворов. ИИ Тожиев - Universum: технические науки, 2022
6. Массон М.Е. Падающей менарет. – Ташкент: ”Узбекистан”, 1968.
7. Строительные растворы памятников архитектуры Бухары
8. Купольные торговые центры Бухары, построенные в XVI веке
ММ Вахитов, ИИ Тожиев, ГГ Ядгарова - Реабилитация жилого пространства горожанина, 2023.
9. Dhesion strength of modified plaster solutions for restoration of rchitectural monuments of Bukhara. ММ Vaxitov, АА Tulaganov, II Tojiev - Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers, 2020

